

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677319>

УДК 621.59

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА НА РАЗНОЙ ГЛУБИНЕ

М. Гариб,

магистрант 2-го года обучения, напр. «Системы кондиционирования и жизнеобеспечения»

В.В. Шишов,

научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры Э4 (Холодильная, криогенная техника),
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: Информация о температуре грунта необходима для многих строительных объектов. К ним относятся расчеты теплопотерь зданий на землю и проектирование накопительного оборудования для тепловой энергии. Эта статья содержит справочное исследование термического поведения грунта на разных глубинах, математическая модель температурного градиента с глубиной, а затем Температура почвы была изучена в Дамаске, столице Сирии, на разных глубинах для всех дней года и представлена графически.

Ключевые слова: температура почвы, температура почвы, теплопроводность почвы

MEASURING SOIL TEMPERATURE AT DIFFERENT DEPTHS

M. Ghareeb,

2nd year undergraduate Student, ex. "Air conditioning and life support systems",

V.V. Shishov,

Scientific Director,
Ph.D., Associate department E4 (Refrigeration, cryogenic technology),
MSTU named after N.E. Bauman,
Moscow city

Annotation: Information on ground temperatures is necessary for many construction projects. These include the calculations of heat losses of buildings to the ground and the design of thermal energy storage equipment. This article contains a reference study of thermal soil behavior at different depths, a mathematical model of the temperature gradient with depth was studied, and then

the soil temperature was studied in Damascus, the capital of Syria, at different depths for all days of the year and represented graphically.

Keywords: ground temperature, soil temperature, ground thermal diffusivity

Термическое поведение грунта.

Климатические условия окружающей среды влияют на температурный профиль ниже поверхности земли (рис. 1). На самом деле, на распределение температуры земли влияют структура и физические свойства почвы, почвенный покров (например, голая земля, газон, снег и т.д.), климатическое взаимодействие (т.е. граничные условия), определяемое температурой воздуха, ветром, солнечной радиацией, влажностью воздуха и осадками. Вышеуказанные суточные колебания могут влиять на температуру грунта на глубину примерно одного метра [1]. Температура земли за пределами глубины 1 метр обычно нечувствительна к суточному циклу температуры воздуха и солнечной радиации, а ежегодные колебания температуры земли распространяются на глубину от 9 до 12 метров. В более глубоких слоях распределение температуры остается неизменным в течение всего года, причем температура увеличивается с глубиной на средний градиент около $30\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{км}$. Отклонения геотермального градиента от среднего значения частично связаны с типом пород, присутствующих в каждом разрезе.

Рисунок 1 – Энергетические потоки в земле.

Тепловой поток, который является мерой количества тепловой энергии, выходящей из земли, вычисляется путем умножения геотермального градиента на теплопроводность. Каждый тип породы имеет различную теплопроводность, которая является мерой способности материала проводить

тепло. Породы, богатые кварцем, как и песчаник, обладают высокой теплопроводностью, что указывает на то, что тепло легко проходит через них. Породы, богатые глиной или органическим материалом, такие как сланцы и уголь, имеют низкую теплопроводность, что означает, что тепло проходит через эти слои менее легко. Если тепловой поток постоянен на всем протяжении буровой скважины (то есть вода не течет вверх или вниз по скважине), то, само собой разумеется, что слои сланца с низкой проводимостью будут иметь более высокий геотермический градиент по сравнению со слоями песчаника с высокой проводимостью [2].

Полная модель прогнозирования суточного и годового изменения температуры земной поверхности представлена Михалакаку и др. [3]. Эта модель использует переходное дифференциальное уравнение теплопроводности и уравнение энергетического баланса на поверхности земли для прогнозирования температуры поверхности земли. Уравнение энергетического баланса включает в себя конвективный энергетический обмен между воздухом и почвой, солнечное излучение, поглощенное поверхностью земли, скрытый тепловой поток за счет испарения на поверхности земли, а также длинноволновое излучение. Модель проверена на 10 лет ежечасно измеряемых температур для голой и покрытой короткой травой почвы в Афинах и Дублине. Полученные результаты сравниваются с соответствующими результатами моделей, использующих Фурье-анализ. Кроме того, проведено исследование чувствительности для изучения влияния различных факторов, участвующих в уравнении энергетического баланса на поверхности грунта, на температурный профиль грунта. Показано, что увеличение скорости ветра приводит к снижению температуры земной поверхности, в основном за счет теплопередачи конвекцией между земной поверхностью и воздухом, а также скрытого теплового потока за счет испарения. Увеличение поглощающей способности почвы приводит к повышению температуры поверхности земли. Кроме того, увеличение относительной влажности воздуха приводит к повышению температуры поверхности земли.

Ropiak et al. [4], представили распределения температуры, измеренные в грунте за период с лета 1999 года по весну 2001 года. Исследование проводилось в Познани, Польша, для двух различных покрытых грунтовыми поверхностями-голой поверхности и поверхности, покрытой короткой травой.

Температуру измеряли с помощью термодатчиков, распределенных в грунте на глубине от 0 до 7 м (голая поверхность) и от 0 до 17 м (короткая трава). Установлено, что кратковременные колебания температуры достигали глубины около 1 м. С июля по конец сентября из поверхностной области на глубине грунта (ниже примерно 1,5 м) передавался тепловой поток $3,6 \text{ Вт/м}^2$.

Обычно рекомендуемая глубина для горизонтальных грунтовых теплообменников составляет от 1,5 до 2 м. Измерения также показывают, что в летний период температура почвы под голой поверхностью ниже 1 м была примерно на 4 °С выше по сравнению с температурой земли, покрытой короткой травой. Поэтому для наземного "холодного" источника, например для применения кондиционера, рекомендуется поверхность, покрытая короткой травой. Однако зимой распределение температур было почти одинаковым. Сравнение формулы Баггса для распределения температуры грунта, адаптированной к району Познани, показывает хорошее согласие с экспериментальными данными.

С точки зрения распределения температуры выделяются три зоны грунта (рис. 3) [4]:

1. Поверхностная зона, достигающая глубины около 1 м, в которой температура грунта очень чувствительна к кратковременным изменениям погодных условий.

2. Мелководная зона, простирающаяся с глубины около 1-8 м (для сухих легких почв) или 20 м (для влажных тяжелых песчаных почв), где температура грунта почти постоянна и близка к среднегодовой температуре воздуха; в этой зоне распределение температуры грунта зависит главным образом от сезонного цикла погодных условий.

3. Глубокая зона (ниже примерно 8-20 м), где температура грунта практически постоянна (и очень медленно повышается с глубиной в соответствии с геотермальным градиентом).

Математическое моделирование естественной температуры грунта.

Хорошо известно, что типичные годовые циклы среднемесячных температур почвы на поверхности и на глубинах, близких к поверхности, следуют закономерности, легко укладываемой в простую гармоническую функцию. Тогда температура на поверхности почвы может быть представлена следующей функцией [5]:

$$T_{soil_surface} = T_m - T_p \cos(\omega t - \varphi), (1)$$

где T_m – среднегодовая температура почвы в устойчивом слое; обычно ее устанавливают, как среднюю температуру воздуха, практически среднюю температуру в данном месте, °С;

T_p – амплитуда (°С); пиковое отклонение функции от нуля. В этом случае годовая амплитуда среднемесячного температурного цикла в данном месте.

t – временная координата (ы). Чтобы установить время начала ($t = 0$), он начинает работать с 1 января в 0 с. Такой способ измерения времени, очевидно, приведет к сдвигу фазы, так как начало синусоиды вообще не будет совпадать с $t = 0$;

ω – угловая частота (рад/с). Скорость изменения аргумента функции в единицах радианов в секунду;

$$\omega = \frac{2\pi}{T},$$

где T – период синусоиды; в данном случае годовой температурный цикл, т.е.

$$T = 365.242189 \times 24 \times 3600 = 3.1557 \times 10^7$$

где φ – фаза (рад).

Когда φ не равно нулю, вся форма сигнала кажется сдвинутой во времени на величину φ/ω секунд. Отрицательное значение представляет задержку, а положительное-аванс.

Колебание температуры грунта вблизи поверхности с позиций теории теплопроводности обсуждается на протяжении десятилетий в различных текстах по теплопередаче [6]. Подповерхность рассматривается как полубесконечная область.

$$\Omega = \{x = (x, y, z)^T: -\infty < (x, y) < +\infty, 0 \leq z < \infty\}$$

Подповерхностная температура $T(x, t)$ в любой точке x и время t определяется уравнением теплопроводности:

$$\rho C \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \nabla \cdot [k \nabla T(x, t)], (2)$$

где ρ – средняя плотность почвы ($\text{кг}/\text{м}^3$);

C – удельная теплоемкость почвы ($\text{Дж}/\text{кг К}$);

T – теплопроводность почвы ($\text{Вт}/\text{м К}$).

Три параметра почвы ρ , C и k изменяются в разной степени в пространстве и времени из-за неоднородности почвы и изменения содержания воды. Анизотропия грунта порождает тензор теплопроводности k , основные компоненты которого выровнены с системой координат так, что недиагональные компоненты этого тензора $k_{ij} = 0$ для $i \neq j$. Уравнение (2) подчиняется начальному условию:

$$T(x, 0) = T_m. (3)$$

Эта температура изменяется в ответ на атмосферные колебания на поверхности земли ($z = 0$), которые проявляются через граничное условие (1): $T(x, y, 0, t)$ Решая уравнение теплоты в переходном состоянии для полубесконечной среды, температура поверхности которой определяется уравнением (1), зависимость температуры почвы от глубины можно получить [7]:

$$T_{z,t} = T_m - t_p \cdot e^{-z \sqrt{\frac{\pi}{365\alpha}}} \cdot \cos \left[\frac{2\pi}{365} \cdot \left(t_{year} - t_{shift} - \frac{z}{2} \sqrt{\frac{365}{\pi \cdot \alpha}} \right) \right], (4)$$

где $T_{z,t}$ – температура почвы на глубине z и время года t_{year} ;

T_m – средняя температура поверхности (средняя температура воздуха).
Температура земли на бесконечной глубине будет такой;

t_p – амплитуда температуры поверхности [(максимальная температура воздуха – минимальная температура воздуха) / 2];

z – глубина под поверхностью (поверхность = 0);

t_{year} – период года в днях (1 января = 1);

t_{shift} – день года минимальной температуры поверхности;

α – температуропроводность грунта (почвы) [$\text{м}^2 / \text{день}$], заданным: $\alpha = k/\rho C$.

Уравнение (4) позволяет показать некоторые важные особенности эволюции температуры почвы с глубиной:

1. По мере увеличения глубины второй член уравнения (4) стремится к нулю, а это значит, что температура почвы стремится к среднегодовой в данном месте T_m .

2. Амплитуда изменения температуры экспоненциально уменьшается с глубиной.

3. Фазовый сдвиг увеличивается с глубиной.

Моделирование температуры грунта в городе Дамаск.

Как видно, Температура почвы подвергается суточному циклу и связанному с погодными колебаниями циклу в дополнение к одному годовому циклу. Эти вариации ограничены слоями, близкими к поверхности. Суточные циклы ощущаются с глубиной проникновения примерно 0,5 м под поверхность, а погодные циклы-примерно 1 м.

Для оценки температуры грунта грунт рассматривается как полубесконечное твердое тело. Она выражается в зависимости от глубины и времени. Когда известны температуры поверхности.

Предполагается, что среднемесячная температура поверхности земли равна месячной температуре воздуха, которая является отправной точкой нескольких программ моделирования энергии зданий.

Применяя уравнение (4) для города Дамаск (столица Сирии), координаты широты и долготы составляют: 33,51, 36,28). Климат Дамаска характеризуется от сухого до полусасушливого континентального. Материал почвы образован в основном из некалистых песчаников и сланцев. и меньшее количество кварцевой гальки [8].

Климатические и геологические данные города:

- 1) $t_m = 17 \text{ }^\circ\text{C}$;
- 2) $t_p = 20.8 \text{ }^\circ\text{C}$;
- 3) $t_{\text{shift}} = 21$ (21 января);
- 4) $= 0.168 \text{ м}^2/\text{день}$.

Рисунок 2 – Распределение температуры во времени на разных глубинах для Дамаска

Рисунок 3 – Изменение температуры с глубиной для 10 Февраля; 29 Августа 2020 г

Из рисунка 2 видно, что на глубине 5 м максимальная температура грунта наступает примерно на 2 месяца позже, чем средняя максимальная температура поверхности летом, а из рисунка 3 на глубине около 20 м температура нечувствительна к изменениям поверхности и равна средней годовой температур.

Список литературы

- [1] Справочник ASHRAE по основам. – Атланта, 1991.
- [2] Шари Келли. Температура в буровой скважине Kiowa. Проект бассейна Денвера / Келли Шари. // Денверский музей естественных наук (DMNS). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dmnh.org/denverbasin/r_temp.html. (дата обращения 5.03.2021).
- [3] О применении уравнения баланса энергии для прогнозирования профилей температуры земли. Солнечная энергия. / Г. Михалакаку, М. Сантамурис, О. Льюис, Д. Асимакопулос. – 1997. Vol. 60. No. ¾. 90-181. с.
- [4] Попель К. Измерения распределения температуры в грунте. / К. Попель, Дж. Войтковяк, Б. Бернацка. // Experimental Thermal and Fluid Science. – 2001. Vol. 25 301-309 с.
- [5] Кусуда Т. Температура Земли и теплопроводность на отдельных станциях в США. / Т. Кусуда, П.Р. Ахенбах. // Национальное бюро стандартов. – Гейтерсбург, Мэриленд, США: май 1965.
- [6] Карслав Х.С. Проведение тепла в твердых телах. / Х.С. Карслав, Дж. Джегер. // 2-е изд. Oxford Clarendon Press; Оксфорд, Великобритания: 1959.
- [7] Касуда Т., Арченбах П.Р. Температура Земли и коэффициент теплопроводности на отдельных станциях в США. / Т. Касуда, П.Р. Арченбах. // Транзакции ASHRAE. – 1965. Vol. 71. Часть 1.
- [8] Мировая карта классификации климата Кеппен-Гейгера обновлена. / М. Коттек, Дж. Гризер, К. Бек, Б. Рудольф, Ф. Рубель. // Meteorol. – 2006. Z. 15 (3). 259-263 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] The ASHRAE Handbook of Basics. – Atlanta, 1991.
- [2] Shari Kelly. Temperature in the Kiowa borehole. Denver Basin Project. / Kelly Shari. // Denver Museum of Natural Sciences (DMNS). [Electronic resource]. - URL: http://www.dmnh.org/denverbasin/r_temp.html. (date of treatment: 03.05.2021).
- [3] On the application of the energy balance equation to predict the earth temperature profiles. Solar energy. / G. Michalakaku, M. Santamuris, O. Lewis, D. Asimakopoulos. – 1997. Vol. 60. No. ¾. 90-181 p.
- [4] Popel K. Measurements of temperature distribution in soil. / K. Popel, J. Wojtkowiak, B. Bernacka. // Experimental Thermal and Fluid Science. - 2001. Vol. 25. 301-309 p.

[5] Kusuda T. Earth temperature and thermal diffusivity at selected stations in the United States. / T. Kusuda, P.R. Achenbach. // National Bureau of Standards. – Gaithersburg, Maryland, USA: May 1965.

[6] Karslav Kh.S. Conducting heat in solids. / H.S. Karslav, J. Jaeger. // 2nd ed., Oxford Clarendon Press. – Oxford, UK, 1959.

[7] Kasuda T. Earth temperature and thermal conductivity at selected stations in the United States. / T. Kasuda, P.R. Archenbach. // Transactions ASHRAE. – 1965. Vol. 71. Part 1.

[8] Köppen-Geiger world climate classification map has been updated. / M. Kottek, J. Greaser, K. Beck, B. Rudolph, F. Rubel. – Meteorol, 2006. Z. 15 (3). 259-263 p.

© М. Гариб, 2021

Поступила в редакцию 12.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Гариб М. Измерения температуры грунта на разной глубине // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 15-23. URL: <https://ip-journal.ru/>